

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

DO CELULAR AO MAPA: POTENCIAL ACADÊMICO, TURÍSTICO E URBANÍSTICO DO COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS DE NÍVEL DE RUA PARA QUIXADÁ-CE

JENIFER CAROLINA DE FREITAS SANTOS SILVA¹

JEAN NICKOLAS RODRIGUES DA SILVA²

PATRICIA LUSTOSA BRITO³

¹Universidade Federal do Ceará – jeniferrcarolinaa@gmail.com

²Universidade Federal do Ceará – jeannickolas81@gmail.com

³Universidade Federal da Bahia – patricia.brito@ufba.br

Este trabalho tem como objetivo apresentar o potencial de utilização de plataforma colaborativa de compartilhamento de imagens georreferenciadas de nível do solo para a cidade de Quixadá, localizada no sertão central do Ceará, a cerca de 169 km de Fortaleza (Figura 1). Nota-se o seu destaque como um crescente polo universitário, alavancando-se como centralidade urbana e impulsionando o progresso socioeconômico local, bem como um foco turístico [1]. Em 2022, o município contava com 84.168 habitantes, sendo aproximadamente 54.551 (63,8%) moradores da sede municipal (Tabela 1) [2]. A cidade sofre com uma expansão grande, rápida e recente, especialmente devido ao número crescente de instituições universitárias. A ampliação do ensino superior em Quixadá teve início nos anos 1970, impulsionada por demandas locais por formação qualificada e permanência dos jovens na região [1]. No século XXI, políticas de interiorização consolidaram a localidade como polo estratégico, em razão de seu potencial de desenvolvimento regional e localização geográfica privilegiada, resultando na instalação de diversas faculdades no local [3]. Quixadá, no ano de 2025, possuía sete campus universitários em seu território, sendo um deles fundado há mais de vinte anos, três entre 2000-2010, dois entre 2011-2020 e um entre 2021-2025 (Figura 2). Além disso, Quixadá se destaca pelo fluxo de turistas atraídos por aspectos culturais e fisiológicos, como a existência de monólitos históricos que marcam a cidade como o maior monumento dessas formações no Brasil [4]. O grande fluxo de pessoas que chegam ao município tem gerado um forte aquecimento do mercado imobiliário. No entanto, esse crescimento acelerado traz desafios menos visíveis, como a dificuldade do poder público em acompanhar os investimentos necessários na evolução urbana. Muitas áreas permanecem com estruturas básicas defasadas, evidenciando problemas relacionados à infraestrutura pública, o que demonstra um crescimento mais reativo do que planejado. Uma forma muito frequente que futuros estudantes e turistas utilizam para pesquisar sobre a cidade e identificar previamente locais para sua estadia é utilizando ferramentas como o Google Streetview, que permite a navegação no mapa por meio de imagens obtidas com câmeras 360° a partir da via. No entanto, os levantamentos realizados por essa plataforma são realizados por serviços contratados pela própria empresa, são de sua propriedade e atendem a fins comerciais, podem não acompanhar a velocidade da expansão, ou não cobrir áreas de campi universitários, como pode ser observado na Figura 3, e tampouco revela a condição de áreas da cidade em situações adversas, como após chuvas intensas (áreas que frequentemente alagam) ou à noite (áreas sem iluminação pública apropriada), ou durante grandes eventos. Sob essa perspectiva, é pertinente promover técnicas associadas ao mapeamento participativo, visto que grandes empresas privadas, como o Google Maps, frequentemente não contemplam áreas regionais de interesse da população quixadaense. Dessa forma, sistemas como o Mapillary, plataforma utilizada para o objetivo abordado neste artigo, possibilitam o registro de imagens georreferenciadas as quais facilitam o dia-a-dia dos indivíduos, pois garantem a ampla informatividade relacionada ao nível de rua. O mapeamento participativo é uma ótima alternativa que envolve a comunidade local em prol da captação do conhecimento acerca de sua própria região. É importante, porém, ressaltar que esse estudo encontra-se em estágio inicial, portanto, ainda não apresenta resultados preliminares, os quais serão adquiridos com a participação da comunidade universitária e habitantes locais. A metodologia conta com três etapas: A primeira de treinamento online de equipe do projeto na utilização da plataforma Mapillary, regras

de segurança no trabalho para execução do mapeamento e distribuição de atividades. A segunda etapa corresponde ao levantamento de campo em áreas universitárias, ruas durante períodos festivos e registro de alagamentos, utilizando smartphones. Nesta fase, será quantificado o número de rotas que necessitam de acréscimo de imagens georreferenciadas na cidade através do sistema supracitado. Este processo contempla ainda a realização de reuniões de acompanhamento para sanar dúvidas e verificação da qualidade do material produzido. A terceira etapa consiste na realização de uma oficina, para avaliação final dos produtos levantados, introdução ao mapeamento no OpenStreetMap utilizando imagens do Mapillary e discussão de potencial e limitação dos resultados obtidos. Ademais, cabe enfatizar que os principais agentes envolvidos são os estudantes universitários, seguidos pela comunidade local - ou seja, indivíduos interessados pela atividade. A escolha pela plataforma Mapillary justifica-se pelo seu caráter colaborativo de obtenção de imagens em nível de rua, utilizando tecnologias de visão computacional e aprendizado de máquina para melhorar mapas e dados geoespaciais [8]. A ferramenta permite que qualquer pessoa capture e envie fotos georreferenciadas por meio de smartphones ou câmeras, contribuindo para a criação de mapas mais precisos e atualizados. Em 2025, o sistema conta com mais de dois bilhões de imagens registradas em todo o mundo. Em junho de 2020, a plataforma foi adquirida pela Facebook, agora Meta Platforms, Inc., com o objetivo de aprimorar seus serviços de mapeamento e realidade aumentada. Diante desse novo cenário, outras aplicações semelhantes de código aberto encontram-se em construção, como a Panoramax, uma alternativa descentralizada e de código aberto [9]. Pretende-se com a realização deste trabalho executar a complementação do mapeamento dos Campus da Universidade Federal de Quixadá e de mais duas universidades presentes na cidade, facilitando assim o acesso virtual aos polos universitários de pessoas de todo o Brasil interessadas em ingressar nos cursos por elas oferecidos. Além disso, pretende-se ainda registrar a ocupação de vias cujos usos são alterados devido eventos de rua, como feiras livres, o que pode no futuro ajudar a melhor planejar os eventos ou apoiar a ação de órgãos públicos durante a mesma. Por fim, espera-se registrar áreas que costumam alagar na cidade, para que seus futuros moradores ou turistas possam ter mais subsídios para escolher locais de estadia e modos de circulação, se preparando para essas eventualidades. Com os resultados encontrados e finalização da metodologia com discussão entre participantes pretende-se ainda apresentar indicações para responder às seguintes questões: Qual o potencial e limitações de ferramentas como o Mapillary para apoiar futuros moradores e visitantes de Quixadá? Qual potencial para a utilização de dados abertos produzidos nessa ferramenta para alimentar outras plataformas digitais de prestação de serviços? Ou de suporte à educação (com gamificação e apoio a aulas de Geografia, por exemplo)?

Figura 1 – Localização da Cidade de Quixadá, Ceará.

Fonte: IBGE (2025).

Figura 2 – Linha do tempo de instalação das universidades em Quixadá, Ceará

Figura 3 – Expansão urbana de Quixadá.

Tabela 1- Crescimento de população, de domicílios e de área urbanizada em Quixadá e Fortaleza

Área de análise	2010		2022		Crescimento (2022-2010)/2010		área urbanizada					
	Pop	Dom	Pop	Dom	Pop	Dom	1985	2010	2022	(2022-1985)/2010	(2022-1985)/1985	
Quixadá	sede	49.543	13.969	54.551	22.739	10,11%	62,78%	-	-	-	-	-
	municipal	61,74%	63,14%	64,81%	62,57%	-	-	-	-	-	-	-
	total	80.251	22.124	84.168	36.341	4,88%	64,26%	979	1.062	1.472	50,36%	38,61%
Fortaleza	total	2.452.185	710.066	2.428.708	860.139	-0,96%	21,14%	19.387	24.645	25.679	32,45%	4,20%

Fonte: [5], [6], [7].

Figura 4 – Cobertura de áreas da cidade no Google StreetView e no Mapillary.

Palavras-chaves: Mapeamento colaborativo; Mapillary; Imagens georreferenciadas; Quixadá; Desenvolvimento regional; Polo universitário.

Referências

- [1] SOUZA, Samuel Antônio Miranda de. A CENTRALIDADE DE QUIXADÁ NA REDE URBANA CEARENSE: O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR. In: Anais XVIII SIMPURB - Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Rio de Janeiro: UFF, 2024. Disponível em: (https://www.sisgeenco.com.br/anais/simpurb/2024/arquivos/GT19_COM_480_758_20240804215231.pdf) Acessado em: 15/05/2025
- [2] IBGE. Panorama Cidades. IBGE: 2025. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/panorama-impresso?cod=2311306>. Acessado em: 17/05/25
- [3] RODRIGUES, Antonia Helaine Veras; COSTA, Maria Clélia Lustosa. A interiorização do ensino superior e seus efeitos no espaço urbano cearense. In: ENANPEGE – Encontro Nacional da ANPEGE, 13., 2021, Niterói. Anais do XIII ENANPEGE. Niterói: ANPEGE, 2021. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/enanpege/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV154_MD1_SA151_ID333129092021235124.pdf. Acesso em: 16/05/2025.
- [4] LIMA, Iana Barbara Oliveira Viana. O turismo de aventura no município de Quixadá: análise e proposições ao desenvolvimento turístico local. 2020. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56153>. Acesso em: 16/05/2025.
- [5] IBGE. Censo Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios – Resultados do universo. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 de maio 2025.
- [6] IBGE. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 de maio 2025.
- [7] MAPBIOMAS. Plataforma de Mapas de Cobertura e Uso da Terra. São Paulo: MapBiomass, 2025. Disponível em: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/cobertura>. Acesso em: 15 de maio 2025.
- [8] MA, Dawei; FAN, Hongc LI, Wenwen;. The State of Mapillary: An Exploratory Analysis. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, v. 9, n. 1, p. 10, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijgi9010010>. Acesso em: 18 de maio 2025.
- [9] FRANCE BLEU PAYS BASQUE. Bayonne participe à Panoramax, sorte de Google Street View pour cartographier en 3D les rues de la ville. France Bleu, Bayonne, 15 out. 2024. Disponível em: <https://www.francebleu.fr/emissions/l-eco-d-ici-au-pays-basque/bayonne-participe-a-panoramax-sort-de-google-street-view-pour-cartographier-en-3d-les-rues-de-la-ville-7233158>. Acesso em: 18 de maio 2025.